

Sintesis, Teori dan Kritik Sastra Kita

Masa Kini

Oleh : Tirta Suwondo

8 Nopember 1985

KALAU kita bicara masalah sastra, tentu saja kita ingat siapa itu Jassin, Teeuw, Umar Junus, Sapardi Djoko Damono, Sutardji CB, dan sederet lagi nama-nama terkemuka. Namun demikian, kita lantas berpikir dan bertolak dari mereka untuk mereka-reka siapa mereka sesungguhnya. Secara lebih jauh, kita ingat pula karya-karya punca, seperti Siti Nurbaya, Salah Asuhan, Kering, Kema rau, Stasiun, dan masih banyak lagi sehingga hampir semua kalangan sastra mengenalnya, bahkan menjadi titik tolak pemicuan dalam kehidupan sastra Indonesia. Atau sejak zaman Balai Pustaka hingga sastra mutakhir, kita terperangkap adanya karya-karya puncak semacam itu.

Di samping kita kenal dengan sastrawan-sastrawan tersebut, justru kita terkejut dibuatnya dengan adanya ide-ide mutakhir yang dicanangkan oleh kalangan penikmat, yakni oleh teoritikus dan kritikus sastra (secara otomatis teoritikus dan kritikus adalah seorang penikmat aktif). Lihat saja, misalnya HB Jassin yang terkenal ta jam daya kritiknya, Teeuw yang cerdas mengalirkan aliran semiotiknya, atau Sapardi dengan metode sosiologisnya, dan masih banyak lagi yang lain

yang tentu saja memiliki objeknya sendiri-sendiri.

Jika dilihat secara diakronis dari setiap angkatan dengan berbagai cendikia Indonesia yang lahir membawa misi aktual maka perjalanan sastra kita tampak berkembang pesat. Dengan demikian, kita perlu berbangga dan mengakui bahwa sastra Indonesia telah menjadi satu dengan sastra dunia. Atau setidaknya sastra kita telah menjadi bagian dari sastra dunia.

Bertolak dari perkembangan sastra itu, sejak dari BP, Angkatan 45, Angkatan 66, hingga sastra mutakhir, sementara orang awam hanya bisa mengakui adanya berbagai paham dan aliran sastra, baik berupa teori maupun kritik yang secara otomatis telah diproklamasikan oleh orang tertentu yang semantara ini pula dianggap super. Apa boleh buat, kita orang awam tidak boleh tidak harus mengakui keunggulan teori dan kritiknya bahkan menjadi salah seorang anggota paham itu. Barangkali hal ini disebabkan kekurangpahaman paham tersebut, sehingga kalangan sastra hanya bisa menelan mentah-mentah hasil kritik atau teori yang dikemukakan oleh mereka itu.

Yang perlu kita perhatikan adalah apabila kalangan peneliti sastra juga demikian. Kalau seandainya para peneliti sastra kita juga berlaku demikian, maka akibatnya akan menjadi seseorang yang terjaring dalam sangkar. Pendek kata, teori dan kritik itu secara tak langsung menjadi perangkap dengan segala aturan permainan yang telah dilontarkan oleh cendikia-cendikia yang selama ini kita puji.

Meskipun aturan permainan itu juga menguntungkan bagi kita, atau paling tidak kita bisa melacak perkembangan sastra dewasa ini, akan tetapi hal demikian perlu kita pahami sesuai dengan konteks pribadi dengan konteks sosial-historis kita masing-masing. Oleh karena itu, kita sebagai kalangan (penggemar) sastra harus dapat menghindarkan diri, atau setidaknya berusaha mengadili teori-teori dan hasil kritik yang kita terima yang oleh kalangan sastra sekarang ini dianggap sebagai aturan permainan yang paling representatif. Untuk itu, kita tidak perlu tergesa-gesa menerimanya.

SINTESIS

Adanya pemikiran statis, sehingga timbul pemujian terhadap orang (teoritikus dan kri-

tikus) yang sementara ini dianggap super, maka ini dapat mengakibatkan kita terjerumus ke dalam jurang yang dahsyat. Oleh karena itu kita secepatnya harus berusaha menimbang kiri kanan dengan segala resep si yang sesuai dengan konteks pribadi dengan tidak meninggalkan nilai-nilai universal yang ada.

Jalan yang dapat ditempuh barangkali dengan cara membeirikan konsep dasar tentang suatu ide dan mengkontrastifkan dengan ide yang lain dengan sintesa analitis sehingga merupakan hasil akhir yang kongkret. Sintesis semacam inilah yang harus menjadi pedoman kita untuk menerima sesuatu ide alisasi yang mungkin muncul.

Dengan sintesis yang demikian, maka kita tidak perlu khawatir akan terperangkap pada teori-teori yang dikemukakan oleh cendikiawan kita yang selama ini kita dewa-dewakan. Sebab, yang menjadi titik perhatian kita adalah munculnya paham-paham baru yang seolah kita dipermainkan olehnya.

Misalnya saja, munculnya buku *Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra* karangan Prof. A. Teeuw (1984) yang di dalamnya secara terperinci telah disodorkan paham dan teori baru mengenai semiotika sastra. Atau kita juga berhadapan dengan kritikus kita, Jassin, yang selama ini dianggap sebagai pelindung sastra Indonesia.

Untuk menganalisa mengenai hal ini, maka kita semua diharapkan keterbukaan para sastrawan, penikmat sastra, lebih-lebih para peneliti dan pengajar sastra. Namun demikian semua ini bergantung pada kita semua.

Yogya, 10 Oktober 85.